

Geufroi interpolatore e testimone. A proposito della nuova edizione della *Bible des .vij. estaz du monde* di Geufroi de Paris

L'edizione in due volumi della *Bible des .vij. estaz du monde* di Geufroi de Paris è il più recente contributo sortito dal lavoro dell'Équipe de Leyde, fondata da Jean-Robert Smeets (1916-2003) con l'obiettivo di studiare e pubblicare il *corpus* delle traduzioni e adattamenti in versi delle Bibbie francesi. Il punto d'interesse maggiore di quest'opera è il suo carattere compilativo: l'autore, Geufroi de Paris, ricorre a diverse fonti, non sempre appartenenti alla tradizione canonica: proprio per il suo carattere composito, la *Bible* è stata oggetto in precedenza di analisi episodiche o edizioni parziali, senza mai essere protagonista di uno studio monografico che ne problematizzasse i rapporti con le fonti, che spaziano da diverse traduzioni bibliche a brevi testi apocalittici di circolazione indipendente. Per queste ragioni, non possiamo quindi che accogliere con gratitudine il lavoro di Julia C. Szirmai (S).

Le principali acquisizioni da parte dell'editrice riguardano l'ipotesi di una nuova datazione della *Bible* e l'analisi delle fonti alle quali avrebbe fatto ricorso Geufroi, soffermandosi principalmente sui rapporti intrattenuti tra la compilazione e la *Bible* di Herman de Valenciennes. Accanto all'edizione della *Bible*, fondata sul ms. unico Paris, BnF fr. 1526 (sec. XIII), S. pubblica due frammenti tardivi della tradizione indiretta (Paris, BnF, fr. 9588 e Paris, Bibliothèque de l'Arsenal, 5204) e un estratto dalla redazione in prosa dell'*Image du monde*, di supporto alla tesi a favore di una nuova datazione (1246 anziché 1243). Il primo volume – in cui è pubblicato l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento fino al Battesimo di Cristo – è accompagnato da uno studio linguistico (pp. 22-31), che stabilisce l'appartenenza della *scripta* di Geufroi all'Île-de-France, da un apparato di note (pp. 291-316), da un glossario (pp. 317-371), da un indice dei nomi (pp. 377-381), dalle trascrizioni della tradizione indiretta sopramenzionata (pp. 383-435), da una bibliografia generale (pp. 437-453) e da un indice generale (pp. 455-461).

Il secondo volume ripropone la medesima struttura a eccezione dello studio linguistico, per il quale si rinvia al primo: un'ampia sezione dedicata allo studio delle fonti (pp. 24-91), cui seguono l'edizione (pp. 95-533) e gli identici apparati dell'edizione precedente, nello stesso ordine (pp. 535-677), senza tuttavia includere trascrizioni dalla tradizione indiretta.

Se da un lato possiamo rallegrarci di avere finalmente a disposizione il testo integrale della *Bible* di Geufroi, dall'altro lato – come rimarcato da Claudio Lagomarsini¹ – essa presenta ancora qualche aspetto perfezionabile sotto il profilo editoriale. L'edizione presenta uno studio approfondito dei rapporti tra la *Bible* e le sue fonti, necessario per ben contestualizzarne le peculiarità all'interno dei volgarizzamenti biblici francesi: questa parte gode di maggiore sistematizzazione nella sezione dedicata all'Antico e al Nuovo Testamento, mentre lo studio della sezione apocalittica appare talvolta compilativa e non sempre aggiornata dal punto di vista bibliografico, cfr. *infra*. Aldilà di questi aspetti, l'edizione di questi testi rappresenta un contributo significativo per gli studiosi di letteratura apocalittica, in particolare quando si verifica il caso che si occupino di una delle fonti adattate da Geufroi, e in particolare quando, come nel mio caso, la riscrittura nella *Bible* costituisce il più antico testimone del canone.²

¹ Cfr. Claudio LAGOMARSINI, [rec. a] «Geufroi de Paris, *Bible des .vij. estaz du monde*, tome I: Table, Ancien Testament et Nouveau Testament jusqu'au baptême du Christ, édition et commentaire de Julia C. Szirmai, Paris, Champion, 2023», *Medioevo Romano*, 48 (2024), pp. 206-208.

² Anticipo qui alcuni esiti preliminari delle mie ricerche svolte per la mia tesi di dottorato, di prossima discussione, condotte tra l'Università di Siena e l'Universität Zürich.

Risolvere l'interrogativo in merito alla provenienza e alla forma dei materiali a disposizione del compilatore è una sfida affascinante, e prevederebbe lo studio sistematico della tradizione testuale di ciascuno di questi testi (*La descente de saint Paul en enfer*, *Le Purgatoire de saint Patrice*, *La condition humaine*, *Le temps de l'Antéchrist*, *Les quinze signes du Jugement dernier*). Occupandomi del primo tra questi, vorrei proporre alcune osservazioni in merito alla sezione dedicata alla *Descente de saint Paul en Enfer* (vv. 16305-17454; siglato Q per la forma originale del poemetto in quartine d'alessandrini, d'ora in avanti *DSP*), giovandomi del lavoro editoriale di S. per problematizzare il rapporto tra la *Bible* e almeno una delle sue fonti a disposizione.

Nel cappello introduttivo a *DSP* (p. 48-52), S. cita la principale bibliografia relativa al poemetto, risalente in buona parte alla prima metà del Novecento. Nell'ordine, si accenna rapidamente agli studi precedenti che hanno cercato di stabilire i rapporti dell'interpolazione con la fonte in quartine, considerata a partire dall'edizione di Leon E. Kastner fondata sul ms. London, BL, Addit. 15606 (poco rappresentativo della tradizione, cfr. *infra*), e con l'*Exposicion de saint Paul l'ermite des peines d'enfer* (da qui in avanti, *Exposicion*), una *mise en prose* del testo in quartine³; un intero paragrafo è poi dedicato alla descrizione dei dieci tormenti che compaiono nella *Bible*. Su *DSP* si torna ancora nelle conclusioni, riportando l'ipotesi di Theodore Batiouchkof in merito alla discendenza della *Bible* da Paris, BnF, fr. 24432, *recueil* di ampie dimensioni (cfr. *infra*) o da un modello analogo (pp. 85-86)⁴. La citazione di Batiouchkof è seguita da un'altra, tratta da Douglas Owen⁵, che esclude su basi cronologiche la discendenza da qualsiasi manoscritto sopravvissuto di *DSP* e, implicitamente, dal fr. 24432, di certo seriore alla *Bible*: non sono tuttavia espresse osservazioni di carattere testuale che chiariscano i rapporti tra l'opera di Geufroi e il ms. parigino.

Purtroppo, la bibliografia citata da S. non è molto aggiornata, poggiandosi principalmente sugli studi di Owen e sulla tesi di dottorato – mai pubblicata – di Walter Meiden⁶, che fornisce un'analisi sì «détaillée», ma limitata agli aspetti contenutistici delle differenti tradizioni in versi, tra loro indipendenti.⁷ L'editrice avrebbe tratto beneficio dall'uso del recente volume di Louis-Patrick Bergot⁸, che dedica un'ampia parte allo studio della ricezione dell'apocrifo paolino nella letteratura medievale, così come da quello dei lavori 'correttivi' delle edizioni di Kastner.⁹

Consapevole dei vincoli legati all'ampiezza del lavoro, credo sia possibile ora proseguire il percorso tracciato da S. con alcune proposte in merito ai rapporti tra la *Bible* e il ms. fr. 24432; seguono poi alcuni spunti filologici e linguistici intorno al testo di Geufroi; infine, l'edizione del testo secondo il ms. fr. 24432.¹⁰

³ L'edizione della *mise en prose* è in preparazione. Anche in questo caso sono da escludere rapporti diretti, come già dimostrato da Hugh SHIELDS, «Saint Paul aux Enfers: notice d'un incunable en français», *Romania*, 92 (1970), pp. 97-99.

⁴ Theodore BATIOUCHKOF, «Le débat de l'âme et du corps», *Romania* (20) 1891, pp. 1-55.

⁵ Douglas D.R. OWEN, «The Vision of St Paul: The French and Provençal Versions and Their Sources», *Romance Philology* (12) 1958, pp. 33-51.

⁶ Walter MEIDEN, *The French manuscripts of La Descente de Saint Paul en enfer*, Master's thesis, Ohio State University, 1933, accessibile all'URL: http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1341946199 (u.a. 17/07/2025).

⁷ Sul versante mediolatino, manca il riferimento all'importante repertorio di Lenka JIROUŠKOVÁ, *Die Visio Pauli: Wege und Wandlungen einer orientalischen Apokryphe im lateinischen Mittelalter: unter Einschluß der altschechischen und deutschsprachigen Textzeugen*, Leiden, Brill, 2006.

⁸ Louis Patrick BERGOT, *Réception de l'imaginaire apocalyptique dans la littérature française des XII^e et XIII^e siècles*, Genève, Droz, 2020 (in partic. pp. 169-203).

⁹ Lino LEONARDI, «La *Visio Pauli* di Adam de Ross: tradizione testuale e metrica anglo-normanna», *Medioevo e rinascimento*, 8 (1997), pp. 25-79 e Reginald PERMAN, «Henri d'Arci: The Shorter Works», in *Studies in Medieval French presented to Alfred Ewert in honour of his seventieth birthday*, Oxford, Clarendon Press, 1961, pp. 279-321.

¹⁰ Le citazioni di P³ sono tratte dal nostro testo, cfr. *infra*.

Il poemetto in alessandrini è trasmesso da otto manoscritti, databili tra la fine del XIII secolo e l'inizio del XV; oltre alla *Bible*, la tradizione indiretta è costituita anche da *Exposicion*, datata – si è detto – alla fine del XV secolo.¹¹ La possibilità di datare questo testo al più tardi intorno agli Trenta del Duecento è offerta proprio dalla testimonianza nella *Bible* de Geufroi de Paris.

<i>P</i> ¹	Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 9220, cc. 6v-7r (art., ca. 1295).
<i>O</i>	Oxford, Bodleian Library, Douce 154, cc. 118r-119v (1300, incompleto).
<i>P</i> ²	Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 24429, cc. 133v-140v (Parigi?, ca. 1300).
<i>V</i>	Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. Lat. 1682, cc. 92r-96r (2 q. XIV sec.).
<i>L</i>	London, British Library, Addit. 15606, cc. 81r-87v (bourg., XIV in.).
<i>P</i> ³	Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 24432, cc. 91v-99r (frc., pre 1349).
<i>P</i> ⁴	Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 24436, cc. 67v-70v (Liegi?, 1 metà XV sec.).
<i>S</i>	San Marino, Huntington Library, EL 26 A 3, cc. 189r-209r (Troyes, 1410-1415).

Pur riconoscendo l'esistenza di «rapports étroits» tra la *Bible* e questa tradizione, S. cita esclusivamente il testimone londinese su cui si basa l'edizione Kastner (*L*) e i mss. della BnF fr. 24429 (*P*²) e 24432 (*P*³), senza ben circostanziarne le caratteristiche. Sondaggi preliminari sulla tradizione mi hanno permesso di riconoscere una tradizione molto attiva, in cui i tre manoscritti sopramenzionati testimoniano forme del testo assai differenti, e la mancata esistenza di un esemplare prossimo alla supposta data di composizione di *DSP* (ante 1246), conferisce un ruolo decisivo all'interpolazione di Geufroi nella *constitutio textus*. Esso condivide innovazioni con fr. 24432, pertanto da considerare verosimilmente riflesso della circolazione più antica di *DSP*.

*P*³ è un manoscritto pergameneo di grandi dimensioni incompleto (443 cc., 310 × 215 mm). Sebastian Dows Miller colloca la copiatura del ms. a nord di Parigi, intorno alla metà del XIV sec., e riconosce undici mani di copia diverse. Si tratta di un ampio *recueil* di grandi dimensioni, che conserva 88 testi brevi di vario genere, talvolta opera di autori riconosciuti (tra i quali citiamo almeno Jehan de Saint Quentin, a cui ne sono attribuibili circa venticinque) e due opere più estese, *Li livres des décrés Aristote* (cc. 57ra-84ra) e un lucidario in prosa (cc. 328bisra-385rb).¹² *DSP* è inserito in una sezione eterogenea che comprende testi polemici (*Le dit des planetes*, cc. 84rb-86va; *Le dit de l'espervier*, cc. 86va-87ra, *La grant bible Nostre Dame*, cc. 87rb-91rb) ed è preceduta da un elenco in prosa dei sette dormenti di Efeso (*Les .vij. dormant*, c. 92ra). Segue invece una lista in cui sono descritti i trenta giorni nefasti dell'anno (cc. 99ra-99rb) e alcune opere morali di Jehan de Saint Quentin (cc. 99rb-137rb), intervallati da *La vie du monde* di Rutebeuf (102rb-104va).

Come negli altri testi, Geufroi riproduce fedelmente la fonte, adattandone anche il metro originale alessandrino sotto forma di *couplet d'octosyllabes*, senza innovarne il contenuto se non in rari casi. L'adattamento avviene principalmente tramite l'uso di sinonimi, variazioni morfologiche o parole grammaticali inserite per esigenze metriche. Il rispetto di Geufroi nei confronti della fonte ci permette d'individuare il modello comune all'interpolazione della *Bible* e a *P*³: essi condividono infatti errori-guida, lacune, spostamenti di quartine e lezioni adiafore caratteristiche.

In attesa di pubblicare la nuova edizione critica alla quale sto attendendo, mi soffermerò solo su un errore palese, attribuibile a un guasto nel modello di α avvenuto in una fase precedente.¹³ Il lieto fine di *DSP* prevede il giudizio e l'ascensione di un'anima buona al Paradiso, accompagnata da angeli

¹¹ Le sigle dei mss. seguono quelle adottate per l'edizione critica in corso di preparazione.

¹² Le considerazioni qui formulate si basano sull'inedita tesi di dottorato di Sebastian Dows Miller, *The Encoded Codex. A Digital, Statistical, and Codicological Examination of Paris, Bibliothèque nationale de France, fonds français, 24432*, PhD thesis, University of Oxford, 2024; ringrazio l'autore per avermi consentito di consultare i risultati della sua ricerca.

¹³ Ho identificato altre due famiglie: β (*P*¹, *P*², *S*, *V*) e γ (*L*, *P*⁴). Il frammentario *O* non è collocabile nello stemma in quanto privo di sicuri errori-guida. *L*, edito da Kastner, è un manoscritto corrotto la cui lingua è caratterizzata da una notevole patina borgognona.

festanti. Il confronto della *Bible* e di *P³* con i testimoni che conservano l'epilogo permettono di riconoscere un'evidente lacuna nel modello di *α*.

Bible, vv. 17416-17424

A douz chanz en l'encontre vont
Et moult grant melodie font.
Chartre li baillent sanz plus dire
Que il li commandent a lire,
Ou Damedieu ot fet escrire
[.....]
Ou Damedieu ot¹⁴ fet par letre
Trestoz ces biens escrire et mestre.
To(s)te la chartre dit et lut,
Ainz n'i failli riens qui fust.

P³

O douz chanz vont encontre
Une chartre li baillent
Ou Damedex ot fait
Toute la chartre lut,
et o grant melodie,
et lor commande lire,
trestouz ses biens escrire,
ainz n'i lesa que lire.

Il passaggio è evidentemente corrotto in *P³*, come desumibile dalla scansione delle rime *melodie : lire : escrire : lire*. Altrettanto zoppicante è il passaggio della *Bible*, in cui appare un verso irrelato. Allargando la prospettiva a *P²SV*, unici altri testimoni completi, possiamo riscontrare l'omissione di due versi di ciascuna quartina (segnalati in corsivo avanti): probabilmente, il guasto di questi versi nel modello precedente hanno costretto *P³* e il modello della *Bible* a innovare.¹⁵

β
P²VS

Ou douz chant vont encontre et o grant melodie,
Une chartre li baillent qui moustre que leur die
Trestouz icés biens fez que li cors fist en vie:
Lors a dit et conté toute sa bone vie.

Dameldiex li ot fet trestouz ses biens escrire:
Toute la chatre lut, ne n'i lessa que dire,
O les anges aura et confort et remire
La nous doint parvenir cil qui de tout est sire.

Varia lectio P²SV:

1. Ou douz chant P²V] Tous chantans S; et o grant P²] a tres grant S, et grant V -1
2. que leur die P²V] que il le die S +1
4. v. *om.* S; a dit et V] leur a tout P²
5. li ot P²] y a S, si ot V; trestouz ses biens S] touz ses (les V) biens fez P²V
6. ne ni lessa P²] et ni lessa S, ni lessa riens V
7. nous doint P²V] douist S; tout P²V] tous S
8. aura SV] avoir P²; et confort] confort S -1

La lettura di questo confronto testuale, significativo a livello genealogico, consente anche di riflettere sulla scelta editoriale di S. di ipotizzare la lacuna di un *octosyllabe* nell'adattamento di Geufroi. Credo piuttosto che la caduta del verso, e quindi di un emistichio dell'alessandrino originale, non abbia ragione di essere presupposta, e che sia più verosimile che lo stesso verso sia stato ripetuto due volte secondo due forme differenti: la prima volta, secondo la lezione *Ou Damedieu ot fet escrire*, verso irrelato da espungere, che conserva il rimante della fonte e che è stato probabilmente riprodotto per errore per attrazione fonica e semantica del rimante precedente (*dire : lire : escrire*); la seconda volta, secondo la nuova lezione, regolare sotto il profilo rimico, *par letre*, corrispondente semantico di *escrire*.

¹⁴ S. trascrive erroneamente *of*.

¹⁵ La rima della quartina precedente è in *-ie* e il poemetto è caratterizzato dalla presenza di alcune strofe anisostrofiche.

Altre lezioni minori suggeriscono una parentela tra P^3 e la versione proposta dalla *Bible*. Ci soffermiamo su almeno un altro esempio: nella lista dei sette tormenti infernali, in cui le due testimonianze non menzionano la quarta pena e innovano similmente la punizione prevista dalla settima pena (*empoisonnemenz*, contro la lezione *espoentemens* di γ e P^1 e le *faciores grans ploremens* di P^2V e *grans gemissemens* di S).

<i>Bible</i> , vv. 16417-16432		P^3
:Vij. plaies les nomne a droiture	Set plaies les apele	la devine Escriture:
La nostre devine Escreture:	La premiere de noif	de destraingnent froidure;
La premiere est de noif cuisant	La seconde de glace	de destraingnant nature;
Et plaine de froidure grant	Et la tierce de feu	de merueilleuse ardure;
Et la seconde est de gelee,	[v. om.]	
De destruiant nature ouvree	Et la quinte set plainte	c'est infernaus serpens;
Et de feu est la tierce plaine,	Et la siste de ffoudre	de grans engraignemens;
De merueilleuse ardure plaine.	La sesme de puours	et <u>d'enpuisenemens</u> :
La quinte des .vij. plaies granz	Damediex si nous gart	de des herbergemens.
Si est des infernax serpenz		
Et la siste est de foudre faite		
Et de fax jugemens atraite.		
Et la .vij.[esme] est de puors		
Et <u>d'empoisonnemenz</u> plusors.		
Damedieu nous ait a sa part,		
De ces herbergemenz nous gart.		

Dal punto di vista macrotestuale, P^3 e la *Bible* condividono anche l'inversione di alcuni versi e di quartine, che segnalerei in nota all'edizione di P^3 , insieme alle lezioni caratteristiche di α . Dimostrata ora l'appartenenza dell'interpolazione di *DSP* alla stessa famiglia di P^3 , passeremo ora sistematicamente in rassegna il testo di Geufroi per esprimere alcune osservazioni.

2 – NOTE AL TESTO

Procedo adesso con osservazioni di carattere linguistico per localizzare la provenienza della fonte (i); osservazioni utili a ricostruire il modello a disposizione (ii); osservazioni di carattere editoriale (iii). Il numero di verso rinvia al testo edito da S .

(i)

- v. 15499 e *passim*: sulla grafia *avra* (*passim*) per *aura* condividiamo gli stessi dubbi di Lagomarsini.
- vv. 16311-16312: la rima è parzialmente piccarda (*haschie* < *haschiee*, cfr. *DEAF* s.v. *Haschiere*) e la lezione *conteré partie* è condivisa con P^3 .
- v. 16457: *weil* potrebbe essere letto *voeil*.
- vv. 16480-16481: la rima del *couplet* è di nuovo piccarda (*Sachiez de voir que grant haschie / Est a touz ceus apareillie*).
- v. 16617: la forma femm. plur. *fichies*, verosimilmente da ricondurre al soggetto *ame(s)* espresso al v. 16614, è piccarda.
- v. 17016: *si lient* e non *s'i lient* (cfr. *varia lectio*: *si l. P³*; *se l. γP^2V* ; *delitent P¹*, *s'alient S*). La forma del pronome tonico del tipo *mi*, *ti*, *si* è caratteristica della Piccardia e della Lorena.
- v. 17351 S . corregge il] el. Segnaliamo che *il* in funzione di pron. pers. femm. è un tratto nord-orientale e orientale.

v. 17413: la *Bible*, che presenta la lezione *flourie*, risulta utile in fase di *selectio* anche in questo caso. Limitandoci alla tradizione diretta di *DSP*, *P*³ ha la parola-rima *saignie* (rima piccarda); i restanti testimoni, tutti appartenenti a β , hanno *joie* (*P*²), *flourie* (*S*) e *servie* (*V*). L'accordo tra la *Bible* e *S* permette di riconoscere la diffrazione *in praesentia*.

(ii)

- vv. 16384-16392: la descrizione dell'albero dell'inferno è più ampia in *P*³.
- v. 16402: la lezione *.vij.c issors* è caratteristica di α (*a bien .c. et .vij. tros P*³), contro la maggioritaria *habitent .vij. dolours*.
- v. 16482: *peresche* è la lezione caratteristica, in contesto di diffrazione, di α , contro *orgueil* (β) e *pechiés* (γ).
- vv. 16505-16512: questi versi sono assenti in *P*³.
- vv. 16525-16526: la lezione *espaules et bras [...] et les langues* è caratteristica di α , contro il poliptoto *la bouche et le palais et la langue* maggioritario nel resto della tradizione.
- vv. 16540-16644: mentre i testimoni delle famiglie $\beta\gamma$ (con l'esclusione di *P*¹ e *S*, che omettono la quartina) presentano la lezione *qui en charité maint* in luogo di *car Charités est Dex* (*OP*³, *Que charité est Dieu meïsme* nella *Bible*), è ancora il testo di Geufroi, insieme a *OP*³, a conservare la lezione apparentemente migliore, rispettosa del passo evangelico Io 4,16: *Et nos cognovimus et credidimus caritati quam habet Deus in nobis Deus caritas est et qui manet in caritate in Deo manet et Deus in eo*. Tuttavia, la notorietà stessa della fonte solleva dubbi sull'autenticità del passo, dal momento che una correzione fondata sul passo evangelico sarebbe l'intervento più spontaneo prevedibile.
- vv. 16560-16562: le lezioni *Bons Rois de majesté* (v. 16560) e *Que ne soie dampnez ne mors* (v. 16562) sono caratteristiche di α in contesti di diffrazione.
- v. 16592: la lezione *pars coupans* è caratteristica di α .
- v. 16630: la lezione *en .i. randon* è caratteristica di α contro *tot environ* di $\beta\gamma$,
- vv. 16649-16652: Questi versi sono assenti in *P*³.
- vv. 16736-16748: il passo, già suggerito da Kastner, è fortemente corrotto e privo di senso nella *Bible*: i versi *La flambe et vive brese esprise, / Tainte en une color et mise* dovrebbero invece rappresentare degli elementi di gelo (*ivereglas et gielee* in *P*³, ma il luogo è anch'esso esposto a diffrazione)¹⁶ che risultano caldi in confronto alla freddezza dell'acqua del lago Tarethareum.
- vv. 16779-16780: la *Bible* innova la descrizione di questi diavoli, introducendo il dettaglio che cadono tutt'insieme nel lago (*par l'eve vont tumbant a rotes*) e che possiedono una testa deforme (*les tetes ont boçues totes*), in corrispondenza del verso *par li ave vont tumbant oribles et hidouses*. Quest'ultimo lessema è problematico, perché compare in tutte e tre le famiglie in una quartina con rima in *-ues*. Si potrebbe ipotizzare che le caratteristiche inedite della testa siano un tentativo d'interpretare una lezione antica responsabile della diffrazione, forse – se *in presentia* – il raro lessema *herdues* che sopravvive in *S*, dove compare la doppia lezione *herdues hideus* (forse una glossa presente nel modello?), e in *V*.¹⁷
- vv. 16851-16852: l'elenco dei peccatori immersi, seguito dal poemetto in quartine, è qui parziale, presentando solo i peccatori immersi fino alle ginocchia e alle sopracciglia: *Ibi vidit Paulus*

¹⁶ α : *ivereglas et gielee P*³; β : *com se gelee et glace P*¹, *que se glaces et greles P*², *que se glaces et noif S*, *que si grelle et glace V*; γ : *se aigue et glace et noif L*, *se ainsis glace et noif P*⁴.

¹⁷ Il lemma è problematico: cfr. *DEAF* s.v. *herdu*² <https://deaf.hadw-bw.de/lemme/herdu2> per l'attestazione in *P*³. Notiamo che *herdu*¹ si riferisce alla descrizione del terreno, laddove qui *boçues* descrive la conformazione poco armonica delle teste dei diavoli, che nei versi immediatamente successivi si diranno essere dotati di fiocchi di fuoco sulle teste (*flociax de feu*).

*multas animas dimersas, alie usque ad genua, alie usque ad umbilicum, alie usque ad labia, alie usque ad supercilia, et perhenniter cruciantur.*¹⁸

- vv. 16861-16863: la *Bible* presenta la lezione corretta *avoutire* (condivisa con $P^1\gamma$) contro *homicide* (P^3) e *avarice* (P^2V), ma attribuisce erroneamente il peccato a coloro immersi fino alle sopracciglia e non più all'ombelico.¹⁹
- v. 16869: la lezione corretta *levres* ($\beta\gamma$) è corrotta in entrambi i testimoni di α (*cuers* in Geufroi, *iex* in P^3).
- vv. 16923-16936: questo gruppo di versi appartiene originariamente a due quartine scambiate di posizione in α rispetto alle altre due famiglie testuali.
- v. 16952: il distico *Plus espés que ne puet adés / Sus les dolerex chiet a fés* adatta un v. presente solo in P^1 e P^3 sotto forme diverse: *plus espés qu'il ne puet chiet sus les pecheors* P^3 ; *plus espés qu'il ne plueve kiet sour les dolereus* P^1 .
- vv. 17033-17036: in questo punto, la *Bible* attinge a un modello più completo di P^3 , che reca a testo *Sa mere regarda qui ploroit tendrement*, mentre è chiaro che Geufroi stia adattando almeno due alessandrini (*Sa mere esgarda simplement / Jhesucrist et moult doucement // Envers li tantost s'aclina / Et moult tres tendrement plora*). Il ricorso alla tradizione indiretta permette di confermare la lezione, altrimenti isolata, del ms. tardo P^4 *Sa mere resgarda mout debonneramant / Que vers li s'enclina si ploura tendrement*.
- v. 17179: l'*octosyllabe* irrelato *Leur ruent seur les chiez amont* adatta parzialmente il v. *Lor ruent sor les testes, d'autre labor n'ont cure*. Si può ipotizzare che il *couplet* fosse completato dall'adattamento del secondo emistichio. La lezione *ruent* è caratteristica di α , contro *getent* $\beta\gamma$. S. afferma che solo il poemetto in quartine e l'adattamento di Geufroi menzionano qui la fame, ma l'affermazione dev'essere frutto di un'incomprensione dal momento che questo motivo è presente già nella tradizione latina.
- vv. 17290-17299 il passo è corrotto in P^3 .
- v. 17396: la lezione *d'eure* è caratteristica di α : *.i. petitet d'eure* P^3 ; *en .i. petit moment* $\beta\gamma$).
- vv. 17416-17432: a proposito del passo dell'ascensione dell'anima in Paradiso, cfr. *supra*.
- vv. 17443-17454: questi versi corrispondono alla formula conclusiva di *DSP*. P^3 presenta cinque versi con la medesima rima *-ié*, mentre la *Bible* ne adatta verosimilmente sei, dal momento che l'ultimo *couplet* corrisponde al verso *En pardurable vie en son saintisme fié* (*sié* S) attestato dalla famiglia β , che presenta due quartine regolari.²⁰

(iii)

- v. 16451: la lezione *acrochiés* potrebbe essere letta *a croches*, come altrove nella tradizione: *o crochez o bastons* P^2V , *a croches et a broches* P^4 ; la lezione oscilla con *o fourches et o branches* P^3 , *a crauves et a brokes* P^1 , *a grans cros que il ont* S .
- v. 16491: *l'angoisse breire* può essere corretto, sulla base di P^3 , in *d'angoisse b*. La lezione è caratteristica di α .
- v. 16776: sul ms. si legge chiaramente *tanuement* (presente anche in LP^1P^3) e non *tannement*.

¹⁸ Questa citazione e le successive sono tratte dall'edizione a cura di Hermann BRANDES, *Visio S. Pauli ein Beitrag zur visionsliteratur mit einem deutschen und zwei lateinischen texten*, Halle, Niemeyer, 1885.

¹⁹ «*Alii dimersi sunt usque ad umbilicum?*» «*Hi sunt fornicatores et adulterantes, qui postea non recordantur venire ad penitenciam*». Avviene uno scambio tra questa categoria di peccatori e i traditori, ora immersi fino all'ombelico e non più fino alle sopracciglia.

²⁰ Non è qui la sede per discutere dell'anisostrofia di *DSP*, discussa nella mia tesi. Si consideri che, pur regolarizzando la quartina, i due vv. assenti in α sono formulaici e potrebbero costituire delle zeppe non-originali.

- vv. 16903-16904: S. è incerta sul significato e sulla punteggiatura di questo distico e rinvia al testo della *Bible* pubblicato da Kastner. Il v. è pacifico nella tradizione di *DSP*: *Car il n'est mes al monde, ne cherité ne foy* in *P*³.²¹ Il distico può essere quindi trascritto e corretto con: *Que il a mes, ce veez poi, / el monde charité ne foi.*
- v. 16965: S. trascrive *Li tes*, ma la lettura corretta dovrebbe essere *Lites* 'bordi', riferito alla descrizione dei vestiti delle peccatrici. La lezione è confermata dal confronto con il resto della tradizione.
- vv. 17252-17253 la forma *terriennes* appare senza *trema* al v. 16532, contro *terrien* qui presente.
- v. 17382-17383: si segnala la discordanza nella grafia dei rimanti *redemption-dampnation* (si veda anche la grafia *incarnation*, v. 17321).
- v. 17385: S. trascrive *fet*, ma il ms. legge chiaramente *set*. La rima *endroit-oit* è solo grafico; potrebbe essere corretta in *ot* sulla base di *P*³ (*Or priõns Damedex qui tot ot et tot voit*).

In conclusione, la testimonianza di Geufroi appare fondamentale per la ricostruzione del testo secondo la lezione più antica: a supporto di tale ipotesi, l'alta cronologia della *Bible* e la condivisione di buone lezioni tra l'interpolazione in essa contenuta e *P*³.

La presenza di fenomeni dialettali, soprattutto in posizione rilevata, in *G* e in *P*³, anch'esso proveniente dall'Île-de-France, lasciano presupporre un'originale localizzazione piccarda di *DSP*, almeno nella sua forma più antica (precedente al 1246). Il caso d'indagine presentato, e le osservazioni proposte, spero possano in qualche modo stimolare alla riflessione sulla natura delle fonti a disposizione di Geufroi, in particolare alla possibilità di estendere l'indagine filologica e stratigrafica anche agli altri testi della sezione apocalittica, precedentemente citati, mettendo a frutto l'utile lavoro editoriale di S.

APPENDICE: Edizione del testo secondo il ms. Paris, BnF, fr. 24432 (*P*³), ff. 91va-99ra

NOTA ALL'EDIZIONE: Riproduciamo di seguito l'edizione interpretativa del testo secondo *P*³, con alcune correzioni a partire dal confronto con il resto della tradizione. Il testo corrisponde ai vv. 16305-17454 dell'edizione di S. Abbiamo segnalato in grassetto i capilettora. L'anisostrofia è caratteristica di questa tradizione, e per questo abbiamo ritenuto pertinente non regolarizzare le strofe.

Or escoutés, seingnor, Qui les paines d'Enfer Je vous ferai oïr, Coument pechierres hons	qui Damediex amés ²² , et les tormens doutés, s'entendre me voulés, est en Enfer penés.	4
Des grans paines d'Enfer Par garant d'escriture Coume pechierres hons Qui ²³ Diex ne veut amer	vous conterai partie, si n'en mentirai mie, le desert en sa vie, ains maint en felonie.	8

²¹ Anche la vecchia ed. Kastner, fondata sul poco rappresentativo *L*, ha *Quar il n'a mais ou mont, ne cherité ne foi.*

²² amés] vous amés +1, corretto a partire dal confronto con gli altri mss.

²³ Que] qui, corretto a partire dal confronto con gli altri mss.

Seingnour, de sous ²⁴ cel air [c. 9vb] De soleil et de lune Par qui tous li mons est De sour cel a .i. autre	a .i. ciel, ce savés, et d'estoilles listés, tres bien enluminés, qui est Ciel apelés.	12
Aprés est li Tiers Ciés, Ou li fix Diex permaint Qui pour le nos pechiés Quant diable nos ot	ou est la maïstés, qui de Virge fu nés, fu en la crois penés, tretous deserités.	16
Puis ne fu hons mortex Fors l'apostre saint Pol Qui jusqu'au ²⁵ Tiers Cel vit Par saint Michiel l'arcangle	qui ces .iiij. Ciex veïst, qui l'amor Diex conquest, la joie Jhesucrist, que il a lui tramist.	20
Icelle grant hautesce, La ou sainte Marie Par cuer de crestien ²⁷ Par bouche de bon clerc	qui Joie ²⁶ est apelee, est roïne clamee, ne puet estre pensee, ne puet estre escoutee.	24
Icelle grant hautesce Ne la puet nus hons dire Fors li fis Damedieux Ne li mons n'est pas dignes	vit saint Pol resplandir, pour nul tres grant loisir, qui por nos vot morir, qu'il la puisse souffrir.	28
[c. 92ra] Seingnor, or vous dirai Com grant sunt li torment La ou li pecheör Qui ne veulent amer	ce que vous ai premis, el dolereus païs, seront en flanbe mis, ne Diex ne ses amis.	32
Sain Pol fu en Enfer Ou saint Michiel l'archangle Diex vot qu'il conneüst Tant en poons savoir	ainçois que il transist, le mena et condist. les painnes et veïst: com ²⁸ saint Pol nous en dist.	36
Or oiés dont parler A garant en atrai Coument sunt tormenté Qui pour la roïne ²⁹ gloire	de l'inferral dolour, saint Pol nostre doctor: li mavais pecheör, perdent leur Creator.	40

²⁴ de sous] a de sous, *con a biffata attraverso puntini*

²⁵ jusqu'au] qu'jusqu'au

²⁶ Joie] la Joie +1, *corretto a partire dal confronto con gli altri mss.*

²⁷ crestien] crestier

²⁸ com] q, *corretto a partire dal confronto con gli altri mss.*

²⁹ vaine] roïne, *corretto a partire dal confronto con gli altri mss.*

A l'entree d'Enfer Dont les blanches deseure Et de boutons de fer De boutons plus ardans	a .i. arbre planté sont charbons enbrasé, estre tous boutonés que uns feus embrasés.	44
Ilueques vit saint Pol Par les branches deseure Li uns pent par les jambes, [c. 92rb] Li autres par les bras	pecheörs cruciez: est chascun clofichiez, li autres par les piés, chascuns pour ses pechiés.	48
Saint Pol a regardé Et vit une fornaise de feu La flambe par .vij. lius Or priöns Damediex	de la senestre part qui tousjours art, se devise et depart. que il tous nos engart.	52
Seingnor, en la fornoise Et .vij. flambes en issent Set diaubles l'atisent, De chescune des .vij.	a bien .c. et .vij. tros de diverses coulors. que ce est lor labors, en issent .vij. chalors.	56
Environ la fornaise As pecheörs revient .vij. diaubles le gardent Quant ont l'ame saisie	a .vij. crueus tormens, mortex cruciemens ³⁰ , o crueus feremens: si la plungent laiens.	60
Set plaies les apele ³¹ La premiere de noif La seconde de glace Et la tierce de feu [.....] ³³	la devine Escriture: de destraingnent ³² froidure; de destraingnant nature; de merveilleuse ardure;	64
Et la quinte set plainte Et la siste de ffoudre [c. 92va] La sesme de puours Damediex si nous gart	c'est infernaus serpens; de grans engraignemens; et d'enpuisenemens: de ces ³⁴ herbergemens.	68
Quant ces .vij. ³⁵ diaubles Parmi ces .vij. tormens L'un a l'autre la lance Quel part que ele court	ont une ame saisie, chascuns par soy le guie, quant il l'ont deguerpie ³⁶ , diable l'a saisie.	72

³⁰ cruciemens] cruciemens

³¹ les apele] les apelles les apele

³² de destraingnent] destraingnent -1

³³ *Lacuna condivisa da entrambi i testimoni di α, cfr. supra.*

³⁴ ces] des

³⁵ .vij.] .iiij.

³⁶ deguerpie] garde guerpie, *corretto a partire dal confronto con gli altri mss.*

Quant il l'ont fait passer Lors vient a la chaitive As autres cil la lancent, El fous de la fournaise	parmi ces .vij. tormens, .i. grant encombrement: qui mout en sunt joians, ou elle est plus ardans.	76
Icil ³⁷ .vij. la graillent O fourches et o branches L'ame qui la ira Gardés que ne faciés chose	el fous de la fournaise, en herberge punese: mout ara de mesaise, qu'a Diex desplaise.	80
Seingnor, je veil a vous Saint Pol se merveilla A saint Michiel demande: Saint Michiel li a dit	parler si profondement: de l'angoisseus ³⁸ torment, «Qui sunt or celle gent?» sans nul delaiement:	84
«Sire, cil que veés, [c. 92vb] Ce sunt li pecheōr Confession requierent Et quant il sunt confés	qui en tenebres sunt, qui Damediex meffont: que Jhesu leur pardont, penitance ne font.»	88
Seingneur, ne cuidiés pas Que par tant seulement Tresque li cors en soit Et que par penitance soit	quant pechiés est nommés, puist estre pardounés travailliés et penés, vaincus et matés.	92
Sachiés que grans dolors Qui ont ³⁹ par leur preesche Dounés de la richesce De sour tous autres biens	est a ciaux otroïe, penitance laisie. dont Diex vous a saisie, est aumoune essaucie.	96
Iluc oÿ saint Pol Li .i. braire ⁴⁰ d'angoisse Et tant orriblement Souvent regretent mort,	tant dolereus criër: et li autre plourer a sa vois escrier. ne la pevent trouver.	100
Pour ce sunt li torment Chascun de sa deserte Ja la vostre richesce Tost vous porra torner	si cruel et si fier, recevra son loier, ne vous ara mestier: a mout grant encombrer.	104

³⁷ Icil] Rcil

³⁸ l'angoisseus] l'angoisse -1, *corretto a partire dal confronto con gli altri mss.*

³⁹ ont] om. -1, *integrato a partire dal confronto con gli altri mss.*

⁴⁰ braire] braient

[c. 93ra] Seingneur, car pourchaciés Que vous ne soiés mis L'Escriture coumande Que les paines d'Enfer	contre ce garison en icelle maison! que nous le vous dison, n'aront ja raënçon.	108
Ne vous anuit il pas Qu'il n'i a nul de vous Et espauls et bras Hautesce ne avoir	ma parole a oïr, qu'il n'escuece morir et la langue pourir: ne vous porra garir.	112
Dieu, avés vous veü Qui laisié vous ont terres, N'en veïstes puis nul, Diex gart et nous et eus	morirvous ancisors, ce m'est vis, et honors, ne nus n'en est resours: des infernaus dolors.	116
Nous irons ⁴¹ après eus, Mout se par ⁴² puet liex faire Car charités est Diex Et Diex maint en celui	n'estera destourné: qui maint en charité, dont maint en Dameldé, qui maint en charité ⁴³ .	120
Or prïons Damediex, Premierement pour nous Qu'il ait merci des mors, [c. 93rb] Que en Enfer ne soient	qui en la crois fu mis, et puis pour nous amis de pechié gart les vis vilainnement assis.	124
Saint ⁴⁴ Michiel et saint Pol Et ont par devant eus ⁴⁵ De la paor qu'il ot «Merci, biaux sire peres,	sunt en Enfer entré .i. torment encontré reclama Damedé: bons Roys de maïsté ⁴⁶	128
Targés m'ame et mon cors Saint Michiel l'esgarda, [.....] ⁴⁷ De Damediex le saigne,	que ne soie dané!» s'el vit espoenté: si l'a asseüré.	131
Le torment dont saint Pol Coument une grant roe ⁴⁸ .M. toyses a de lé La roe est de noir feu	ot la paor si grant, de noir feu tout ardent, et de lonc autretant, legierement tornant.	135

⁴¹ irons] iront

⁴² par se] se par

⁴³ en Charité] *om.* en -l

⁴⁴ Saint] Oaint

⁴⁵ par devant] devant -l, *corretto a partire dal confronto con gli altri mss.*

⁴⁶ Il verso è ripetuto due volte; nella seconda occorrenza, «M» è capolettera.

⁴⁷ *Lacuna condivisa da entrambi i testimoni di a. Il v. è assente anche in P²V. β: Sains Pols s'en ariesta quant il l'eut aviset P¹, Saint Pol est arrestut quant il eust esgardé S; γ: Sain Pou s'en arestist quant il l'out avisé L; Saint Pol s'en ariesta com il ot avisé P⁴.*

⁴⁸ Coument] Couunt

Estencelles en vont Indes, rouges et noires, De la menor poroit ardoir Nel tenés a mençoigne:	menuement saillant, mout espés et quisant, .i. aïmant. çou est voirs vraiment.	139
C'est la plus dure pierre Que pierre d'aïmant [c. 93va] S'ele ert el feu d'Enfer Arma qui la ira mout	qui puist estre trouvee, isi est apelee; ja n'i aroit duree: iert maleüree.	143
Mil chevilles i a En .iiij. pars ⁴⁹ copans, Qui en la roe sunt Pour tourmenter les armes	rengïes et agües, plus qu'espee mouluë, fichïes et cousues qui la seront venues.	147
Ilueques a .i. diable En samblance fu fais N'a si hardi el monde, Qu'il n'en perdist le sens	del feu d'Enfer fourmé, d'un angle enpené: s'il avoit ⁵⁰ esgardé, et tretout son pensé.	151
Lés la roe se siet Car çou est son mestier ⁵¹ .M. foy la fiert le jor A chascun des mil foy	ne se puet remuer, a la roe torner: pour mieux estenceler, le fait mil tors torner.	155
Mil diables lés li Chascun tient en sa main Chascun en sa cheville Quant toutes sunt fichïes ⁵²	de la gent paignor, l'arme d'un pecheör, le tient a grant dolor, la roe prent son tour.	159
Cil diables la fiert, [c. 93vb] Plus tost le fait aler Ains que ele ait torné «Or tost, aportés autres	adonques si fort vient que foudre ne descent a il dit a sa gent: tost et isnellement!»	163
Oïés grant dolor Quant la roe a torné Et il i sunt noirci Le diable les fait	et grant destrusion: mil foy en un randon ⁵³ a guise de charbon, hurter a .i. peron.	167

⁴⁹ pars] pans

⁵⁰ s'il avoit] s'il avoit s'il avoit

⁵¹ mestier] mestre

⁵² fichïes] fichichies

⁵³ un randon] une randon

Quant el fiert a peron Lors croist et estencelle Que tout en fait Enfer Com ce se fust tonoirres	a coup que elle ⁵⁴ prent, si angoisseusement, croiller parfondement, ou foudre qui descent.	171
Li pecheör qui sunt Tout cheent ça et la Deable les recueillent Chascuns en sa cheville	en la roe fichié quant il sunt detrenchié, qui sunt appareillié, le ra mout tost fichié.	175
Mil foys en ont le jor Saint Pol vit chascune arme ⁵⁵ Chascune trait la langue, Et tuit criënt ensamble [c. 94ra] «Hai! Las, chaitive,	la roe si charchie, flambant et embraidie: qu'est de feu enlumee, coume gent tormentee: ou est la mort alee!	179 180
Ici est la mort alee! Ja fu ele tant douce Bien deüst retourner por nous Trop soumes en destrece,	Que doit? Que ne repeire? et fu tant debonnaire: fors d'ici traire, ne savon mes que faire!»	184
Saint ⁵⁶ Pol vit le torment Saint Michiel fu lés li, «Qui est cele chaitive Saint Michiel li respont:	et forment s'esmaia, saint Pol li demanda: qui ce deservi a?» «Ce vous dirai je ja.	188
Ce sunt li orgueilleus Qui tiennent en despit Quant voient leur besoing Pour ce sunt tormenté	qui ont l'or et l'argent, et gabent povre gent, pitié ne leur en prent en si aspre torment.»	192
Seingnor ⁵⁷ , je vous chasti Car orguex est li pire Mais bonne humilité Desirés penitance	ne vous orgueilleés, de tous autres pechiés. dedens vos cuers aiés: charités et pitiéés.	196
Seingnour, oÿés après, Tant com vous poés estre [c. 94rb] Dounés de vostre avoir, Car quant vous serés mort,	ne vous anuit il mie, en ceste mortel vie, ne vous atargiés mie, de riens n'arés baillie.	200

⁵⁴ que elle] *queuelle, con titulus e ripetizione di u espunta attraverso puntini*

⁵⁵ arme] *om. -1, integrato a partire dal confronto con gli altri mss.*

⁵⁶ Saint] *Gaint*

⁵⁷ Seingnor] *Geingnor*

Guerpissiés ⁵⁸ convoitise, De Damediex servir Que vous ne puissiés estre Damediex nos en gart	dont tout estés carchié, soiés appareillié en Enfer trebuchié: par la soie pitié.	204
Saint ⁵⁹ Pol et saint Michiel Aprés ice torment .I. flueve mout horrible Et l'ève en est plus noire	sunt en Enfer entré, ont .i. autre encontré et pereilleus et lé que nus charbons triblé.	208
Le lac Tartarion Dieu en trai a garant .M. fiees le jor change De froidure en cholor	l'apele l'Escripture, qui de mentir n'a cure, en li ave nature, de cholor en froidure.	212
Quant la [na]ture change Car uns vens les commuet Qui del puis d'Enfer vient Quant l'une paine i faut,	le flueve mout et brait, qui tormenter le fait, et par conduit s'en vait, l'autre a soy le retrait.	216
La premiere des paines [c. 94va] Ivereglas et gielee, Delés cele froidure L'arme qui la ira mout	est de si grant doulor, ce est mout grant froidor, resembleroit chalour, mout ara de doulor.	220
Quant la froidure change Qui tant par est cuisant La flamble et la cholor L'ame qui la ira	en chalour est müe[e], et tant desmesuree, est ensemble meslee, sera mal hostelee.	224
Les autres paines sont Puans et esprenans Seingnor, or faisons tost Que Domnediex les gart	tant crueus et tant fieres, de diverses manieres. pour les ames proieres, a son oés les ait chieres.	228
Sus cele eve a .i. pont L'ève est trestoute noire ⁶⁰ Rouge devers la destre Ja n'aura le cuer lié	qui par mi la depart, devers senestre part, comme flamble qui art, pecheör qui l'esgart.	232
Le pont est tout d'acier .M. toises a de lonc, Par engien de diable	d'infernal temprement, se l'estoire ne ment ⁶¹ , fu forgié soutilment,	

⁵⁸ Guerpissiés] Suerpissiés

⁵⁹ Saint] Gaint

⁶⁰ noire] *om.* -1, *integrato a partire dal confronto con gli altri mss.*

⁶¹ ne ment] *om.* ne -1, *integrato a partire dal confronto con gli altri mss.*

Plus trenché que rasoir	esmolu tenuement.	236
[c. 94vb] El flum a noirs diaubles Par l'iaue vont tumbant, De grans flociaus ⁶³ de feu Grans dens ont en leur guelles	qui sambles bestes mues, oribles et hidouses ⁶² , sunt tretoutes vestues, et si sunt bien agües.	240
Ce dit saint Pol, qui vit Poisons hideus et lais Chascuns d'eulz a .ii. testes Plus oribles ne vit onques	d'autre part de ce pont qui parmi l'iave vont, qui a redouter font, nus hons du mont.	244
Seingnour ⁶⁴ , par icest pont Qui tant par est estrois, Et les bons et les maus N'i ara si hardi	nous estevra ⁶⁵ passer com vous m'oés conter. restouvra ⁶⁶ passer, que il ⁶⁷ n'estuet trambler.	248
Or deprions le Roy Qui gouverne le ciel Et a la sive forme Qui de painnes d'Enfer	qui tout a agarder, et la terre et la mer, nous daigna enformer, nous daigna delivrer.	252
Seingnor, tes est li pons, Chascun pechiere i monte Son pechié porte o soy [c. 95ra] Li uns passe .x. toises, Tant va seürement	com je vous ai retret, ou quanque il a fet, qui chanceler le fet. li autres .v. ou .vii., com il a de bien fet.	256 257
Seignor, quant chiet del pont, Les poisons et les bestes Ensement com le leu Et la tire et devore	sachiez tout entreset, lor sont tout en aguet, chascun a soi le tret et desrage et detraet.	261
E[t] quant icil deauble Comme leu le dovoient Mout ert mal eure né Gardez vous de pechié,	l'ont avec aus saisi, ja n'en aront merci, qui l'aura deservi. que vous n'alez ensi.	265
Quant saint Pol vint au pont Quar il avoit en Diex Saint Michiel le connut, Ceus vit iluec gesir	oultre ala sanz doutance, s'amor et sa creance. en qui il a fiance, en aspre penitance.	269

⁶² *La rima non funziona, cfr. supra.*

⁶³ flociaus] flotiaus

⁶⁴ Seingnour] Geingnour

⁶⁵ estevra] esteevra +l

⁶⁶ restouvra] rescouvra

⁶⁷ que il] qu'il -l

«Saint Michiel – dist saint Pol – Que je voi demener «Ce sont – dist saint Michiel – Qui a la povre gent	qui sunt cil pecheör, si tres aspre dolor?» larron et ravisor tollirent lor labor.»	273
En ce flueve a senestre [c. 95rb] A tant pecheö[r] mis Li uns jusqu'a jenous, Li autres jusqu'aus ⁶⁸ iex,	en ce mortel peril, en pardurable essil. l'autre jusqu'a nombril, l'autre jusqu'a sorcil.	277
Cil qui jusqu'a jenous Sont cil qui en cest siecle Qui par avoir conquerre De vendre et d'achater	sont en l'eve a dolor, ont esté tricheör, parjurent lor seignor, furent engigneör.	281
Cil qui jusqu'a nombril Ce est por homicide Par fornicaciön Ces .ii. sunt en lor cox	sont en l'eve bouté, qu'il ont fet et mené, faite a leur parenté. par ce sunt tormenté,	285
Cil qui jusques as iex Ce sunt cil qui estrivent Les commandemenz Dex Sont cil qui en l'iglise	estuet l'eve soffrir, quant il doivent oïr savoir et retenir, n'ont de parler loisir.	289
Cil qui dusqu'a sorcis Vos di ge vraiment, Qui demostrent as homes Puis les vendent as autres	sont en l'ave a dolor, ce sunt li robeör, grant semblance d'amor, com Judas lor seignor.	293
[c. 95va] Grant masse avez oï Les paines, les tormentes, Et coment les desert Cil qui servent le diable	quel li lieux d'Enfer sunt, qui ja ne fineront, pecheör en cest mont. tel louier en auront ⁶⁹ .	297
Seignour, mout devez estre D'amer le roy du ciel Car il n'est mes el monde, Damedex ne demande	trestoz en grant effroy, de maintenir sa loy, ne cherité ne foy, a chascun ne mais soy.	301
Bien savez que cest siecle Quar Damedex le dist Charités si refroide, Charités si refroide	ne dure longuement, en son enseignement, ce veez vous souvent, contre le finement.	305

⁶⁸ jusqu'aus] jusqu'aas

⁶⁹ auront] averont +l

Seygnour, or escoutez Saint Pol i vit après Tant obscur laidement Nus qui abite iluec	que je vous dirai voir: .i. doloreus manoir, et si orrible et noir, n'i puet goute veoir.	309
Saint Pol a regardé Ne pot goute veoir «Saint Michiel – dist saint Pol – [c. 95vb] Enlumine mes iex Que je puisse veoir	en cele grant dolor, por cele tenebror. por Deu le Creator de ta grant respendor, dedenz cele oscuror.» ⁷⁰	313 314
En cele tenebrour Ne puet estre par home Se li solaus i ert Icele tenebrour	a saint Pol esgardé, veü ne devisé, n'i donroit il clarté. a saint Pol regardé.	318
Li anges vit saint Pol La croiz au saveör Del saint Esperit l'a Puis vit la tenebrour	qui forment fu pensis, li fist en mi le vis, enluminé et mis, et dedenz les chetis.	322
Et d'omes et de fames Qui si erent couvert De flambe rouge et noire Plus espés qu'il ne puet,	estoit toz plains cil lous, de torment engoisous, plus ardenz que n'est fous, chiet sus les pecheörs.	326
Entre ces pecheörs A fames a malaise Li feus lor chiet es bouches, Tres parmi les oreilles,	qui en tenebre sont, que noirs vestemenz ont, si com il vient d'amont, parmi les iex del front.	330
Icil vestement sont [c. 96ra] De pois qui toz jorz art Listes i a par lieux Qui la pois et le soufre	tant grief et esprenant, et de soufre puant, du feu d'Enfer ardent, vont toz jorz esprovant.	334
De laisardes puanz, Sont icil vestement Venim gitent souvent A celles qui la sont	de crapaus venimos tout couvert par desors. puant et engoiseus, n'a mester ris ne gous.	338
Ele ont entor lor coz Touz jorz traient lor langues Enz u cors lor embatent Qu'il lor metent es bouches	coulevres et serpenz, plus noires qu'aremenz. granz enpuisonemenz, et es palais dedenz.	342

⁷⁰ *Quartina anticipata in a.*

Tout environ iceaus Errent ⁷¹ .iiij. diables Toz jorz vont criant: «Fames, Conoisés Ihesucrist	qui les dras ont vestus, orribles et herdus ⁷² . sachiez: Dex est venus! et les sienes vertus!»	346
Chescune a haute voiz Saint Pol en ot poor, De la paor qu'il ot, Et toz les .iiij. diables	quanque puet crie et brait. vers saint Michiel se trait: le sanc li est foioit. lors sunt toz en agait.	350
[c. 96rb] «Sire, icelles fames Ce sunt icelles fames O lor pere se couchent Por luxure mener	qui si braient et crient, qui Damedex oublient, et carnement si ⁷³ lient, la loi Dex en oublient.»	354
En ces paines meïsmes, Ou nus ne puet avoir Si vont icelles fames Qui par honte du siecle	en cel torment si fort, ne joie ne confort. qui tant ont de deport, metent lor fruit a mort.	358
Or prïons Damedex Qui por celle pitié Quant il fu en la croiz Sa mere regarda Que saint Jehan bailla	qui ne faut ne ne ment qui li vint en present por nostre sauvement, qui ploroit tendrement a garder vraiment.	362 363
Ensi comme c'est voirs Que telle pitié ot La proia il por nos, Que son Pere des Cieux	seignor, que je vous di, quant il la degrepi, et puis por nos ami, de nos toz ait mercis.	367
En cele tenebroure .M. toises a de haut [c. 96va] De chescune des paines Environ cele roche	a une roche asise, et roide de grant guise, qui est en Enfer mise sont fichié par devise,	371
Mil degrez a entor Le primerain deseure Qui de desor la roche Riens n'i pue[t] demorer	chascun a son torment. est de si rouge vent tient son tornoïement. tant parsoufle forment.	375

⁷¹ Errent] Crrent

⁷² herdus] hidous, cfr. *supra*.

⁷³ si] li

Li autre degré sont De dur acier tempré De feu trestot ardent, .m. en a contreval	de plus grant cruauté, et de plus dur assez, ce sachiez sanz fauser. jusqu'a pié compassé,	379
Tout environ la roche Qui est plains de serpenz Qui ja n'auront viande Et quant ele lor vient	a .i. fossé parfont, qui grant ⁷⁴ tempeste font, se ne lor vient d'amont. grant devourage en font,	383
Mil dyables i a Les pecheörs devorent Granz ongles ont de fer, Chascun porte le sien	comme anges enpanés, chaitis maleürés, bien agus et quarrés contremont les degrés,	387
Quant ⁷⁵ sunt de sor la roche [c. 96vb] Tout contreval l'empaignent Jus les font trebuchier Jusqu'a fons de la roche,	ses commandent au vent. tost et isnellement, de torment en torment, tost et isnelement,	391
Serpenz ont les chaitis Chascuns mort en sa part Poignent, suchent et rungent, Qui en cel peril est	trestot environnés ⁷⁶ , u dos ou es costés, les las maleürés. si ert desirités,	395
As pecheörs qui sont Est encore donés Il meïsmes se font Aspres et engoisous	entre icés serpens mout plus aspres tormens. mortex cruciemens trop doloausemens.	399
«Saint Michiel – dist saint Pol – Qui sont cil pecheör Qui manjuent lor langues Sor toz autres chaitis	merci, por l'amor Dé, el fons de cest fossé puis qu'il sunt tormenté? sunt cil maleüré.»	403
«Ce sunt li userier, Tollent as povres gens Ne terre ne meson Quant il crient merci	qui par lor grant avoir, ce qu'il peuvent avoir, ne lor puet remanoir: riens ne lor puet valoir.	407

⁷⁴ grant] *om.* -1, *integrato a partire dal confronto con gli altri mss.*

⁷⁵ Quant] Aant

⁷⁶ environnés] environ ens

<p>[c. 97ra] Oïez com la meson Gardez qu'il n'i ait nus Que Damedex le dist, Qui merci a d'autrui</p>	<p>a ciaus est vile et orde, c'a userier s'acorde, cele est misericorde: a Damedex s'acorde.</p>	<p>411</p>
<p>Seignor, ja le dist on Que la maille est bone Donés por l'amor Dex, .C. foiz le vous promet</p>	<p>pieç'a en reprovier, qui sauve le denier: si auras bon loier, Dex a monteplouer.</p>	<p>415</p>
<p>Ice que nous trovons Qu'en boneure sont nez Bien le devriés croire Que chascuns sera saus</p>	<p>en l'Evangille escrit, li provre Jhesu Crist, car Damedex le dist, sans nes.i. contredist.</p>	<p>419</p>
<p>Tant doit haïr l'avoir Qu'il en pert Paradis Et si entre en Enfer Ou avoir ne doner</p>	<p>hons qui si est manant, et la joie si grant, en la puour puant, ne puet avoir garant.»</p>	<p>423</p>
<p>En icelle maison Chaitis vit jusqu'au coux L'une moitié d'icex [c. 97rb] Que li uns si mort l'autre</p>	<p>a saint Pol regardé, en glace seelé, sont isi afamé, ausi com fust devé.</p>	<p>427</p>
<p>Par engoise de fain Fruit de pluseurs manieres Mais il n'ont mie itant Que par aus puisse estre</p>	<p>sont issi tormenté, lor est devant posé, trestout de poesté, ne pris ne adesé.</p>	<p>431</p>
<p>L'autre moitié de ceaux Qu'il rechinent les denz .iij. diables i sunt Guerreglas et gielees Lor ruent sor les testes,</p>	<p>suefrent si grant froidure, par la grant desmesure, de mout laide figure, et froidor aspre et dure d'autre labor n'ont cure.</p>	<p>435 436</p>
<p>Cil qui muerent de fain Sont cil qui en cest siecle Qui geüne despisent Por ce sunt en Enfer</p>	<p>en la gielee nu, ont esté mescreü, et n'i ont pas tendu, de fain tout confondu.</p>	<p>440</p>
<p>Cil qui en la froidure Sont cil qui orfelins Jugent et desheritent Qui perdent ame et cors</p>	<p>sont tormenté griement, et veves ensement par lor faus jugement, por or et por argent.</p>	<p>444</p>

Saint Michiel a gardé [c. 97va] Atres ames i vit ⁷⁷ Chascun tint en sa main Icel chaitif devorent,	devant senestre apart, et entr'aus .i. veillart, .i. crochet et .i. dart, chascuns tire a sa part.	448
E celui brait et crie «Saint Michiel – dist saint Pol – «Ce fu – dist saint Michiel – Tant com vesqui a monde	et ulle comme los. qui est cil doloreus?» .i. evesque orgueilleous, si fu luxurios.»	452
Quant saint Pol ot oï Evesques et clergie Du cuer en sospira, Li ange le regarde	qu'il ot vesques esté, avoit mout aamé, des iex en a ploré. si li a demandé:	456
«Por quoi pleurés, saint Pol? Des granz paines d'Enfer Quant tu seras au monde, Quel li lieu d'Enfer sont,	Dont vient ceste tristor? as veü des gregnors. s'el di as pecheörs et quelles les dolors.»	460
Seygnor, mout devez estre Qui le jor et la nuit Les eves[ques] meïsmes, Par engin de diable	trestoiz en grant pensé, faites iniquité. qui sunt a Dieu sacré, sont vaincu et maté.	464
[c. 97vb] Qui voient en escript Et qu'il doivent tenir Si les deçoit diables Qui lor done l'avoir	que la loy lor desfent, et il n'en font noient, pa[r] son enchantement, par engin les souprent.	468
Seygnor, ne covoiitiés Mout tost est trespasés, Mais toute vostre entente Metez en Damedex,	assembler grant avoir: ce poez vous savoir. et trestout vos avoir ce vous porra valoir.	472
Mout tost est trespasés Quant venra a la mort, Mes en Dex vous fiez Q'en la joie celestre	vostre avoir terrient, vos n'en avez nient, qui sire est de toz biens, ne vous faudra ja riens.	476
Icelle douce joie, A icelle grant joie, Que riens qui soit el monde Se bien fais ⁷⁸ au amone	vous di ge sanz mantir, qui durra sanz faillir, si ne la puet tolir, ne nos fait parvenir.	480

⁷⁷ i vit] vit -1, *integrato a partire dal confronto con gli altri mss.*

⁷⁸ bien fais] bien -1, *integrato a partire dal confronto con gli altri mss.*

Or prions Jhesucrist, Que a nos bienfaitours De ses biens fais el monde [c. 98ra] Damedex en sa gloere	qui pas ne veut mentir, doist avoir bon loisir en Paradis venir: nos face parvenir.	484
Saint Michiel va avant Saint Pol ala après «Saint Michiel – dist saint Pol – Tu ne porroies mie	por un torment mostrer, qui le cuide esgarder, ci t'estuet arrester: le torment esgarder.	488
Çou est le pui d'Enfer, Ci t'estuet demorer, Tu ne porroies mie Qui del pui d'Enfer ist,	qui tu pués la oïr. ne pués avant venir, la grant puör soffrir ja t'estouvroit morir.»	492
Saint Michiel a la chartre La puör en issi Onques nus hons de char Com il ist de tel puis	d'Enfer desseelee, grant et desmesuree, ne senti tel puee, c'est veritez provee.	496
Par touz les lieux d'Enfer Chascun estué pasmer Fors saint Michiel l'arcange Et l'apostre saint Pol,	sentiön la puör, d'engoisse et de dolor, qui tint le covertor qui en Dex a s'amor.	500
«Saint Michiel – dist saint Pol – Ci est le pui d'Enfer, [c. 98rb] Qui sont icil chaitis Qui iluec seront mis	por l'amor Dex merci, vien avant si me di, qui si ont deservi? donc la puör issi?»	504
Saint Michiel dist saint Pol: – Cil qui i seront mis Ce sunt cil qui ne croient Le cors Dex Jhesucrist	«Entent a ma raison, n'aront ja raënçon, la loi que nous tenon, ne l'incarnaciön.	508
Ce sunt li omicide, Qui muerent desconfés Pour ce sunt en Enfer Et toz jorz i seront	li escommenié, ne sunt acomunchié: en la puör lancié pené et travaillié.»	512
Saint Pol a regardé .vij. diables i vit Ou il tienent une ame Entr'els vont devisant	vers le ciel contremont qui grant tempeste font, qu'il aportent d'amont: ou la tormenteront.	516

Mil diables lor viennent Quant il oïrent l'ame Li maïstres va devant, L'autre vont devant,	devant a l'encontrer que il ont aporté. s'a l'arme demandé, dient par l'esgarder.	520
O merueilleus tulmute [c. 98va] I sont tantost venuz Une chartre li baillent Trestoz icés pechiés	et o grant diaublie, si ont l'arme saisie. et dient que lor die qu'ele a fait en sa vie.	524
En la chartre qu'ele a Ele meïsmes i list Quant a tout aconté Puis ⁷⁹ la boutent el feu	sont escrit si forfet, et dist quanqu'ele a fait. cil li sunt en agait d'Enfer ⁸⁰ sanz autre plet.	528
O ïés com la cheitive Ele meïsmes lut Chascuns ce qu'il desert Mout ert maleüreus	ses pechiez conté a, et puis si les juga, iluecques trouvara. qui ne remembrera.	532
Certes, qui ne fera Dedenz Enfer aura Devant toz les diables Puis sera mis en paine	ce que nous li dison, mout crueus guerredon, prendra confession et en dempnacion.	536
Or prïons Damedex Qui conoist nos pechiez De pechier nos desfense, Que diable ne sache [c. 98vb]	qui tot ot et tot voit, et gouverner nous doit, li siens plaisirs soit en nos clamer nul droit.	540
Quant saint Michiel a tout En .i. petitet d'eure Paradis li moustra, ou la grant joie est	a saint Pol demostré l'en a en ciel porté: le regne Damedé, et la grant nobleté.	544
Seignour, de Paradis Car tant est grant la joie, Par nul home del siecle Ne par bouche de clers	ne vous ai riens conté, ce sachiez par verté: ne puet est[re] pansé, ne puet estre conté.	548

⁷⁹ Puis] Et puis si, *corretto a partire dal confronto con gli altri mss.*

⁸⁰ d'Enfer] *om.*, *integrato a partire dal confronto con gli altri mss.*

Saint Michiel se regarde Et vit une bone arme Et la portent amont, Et les anges qui sont	devers destre partie que li ange ont saisie, coronee et saignie, en la Dex compaignie	552
O douz chanz vont encontre Une chartre li baillent Ou Damedex ot fait Toute la chartre lut,	et o grant melodie, et lor commande lire, trestouz ses biens escrire, ainz ni lesa que lire.	556
Et quant sa bone vie Li ange a saint Michel Il l'a en Paradis Que jamais a nul jor	ot tote racontee, ont l'ame commandee: [c. 99ra] asise et honoree, n'en sera remuee.	560
O iés com par est grant Cil qui amone fait Ara si grant clarté Mil foiz sourmontera	la joie au saveör, et a Dex a s'amor, et si grant resplendor, le soleil et le jor.	564
O r prions Damedex Que il ot de Marie Et qu'il li pardona Qu'il nous pardoint les noz Et nos doinst parvenir	par icelle pitié quant li chaï a pié son horrible pechié, dont toz somes chargiez ou li bons seront lié.	568 569